

EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA DO ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Nome do Autor: Mariane Fernanda da Silva Cuice Caldeira

DOI: 10.5281/zenodo.8365054

RESUMO

O objetivo principal deste trabalho é conhecer a realidade da inclusão escolar de um aluno autista da rede pública de ensino e poder compará-la com os padrões e Leis que regem a inclusão escolar para alunos autistas. Para tanto, busca-se como referencial de análise as contribuições teóricas de autores que fazem pesquisa sobre educação especial na rede pública de ensino, autores em contexto Nacional e Internacional como Dayse Serra, Helena Ho e Inês Dias, entre outros. A metodologia utilizada foi o estudo de caso, onde tive a oportunidade de participar ativamente do processo de inclusão de um aluno com o Espectro do Transtorno Altista, hoje incluso no ensino fundamental da rede pública de ensino. Para essa metodologia, foi utilizada conversas informais, entrevistas semiestruturadas e pesquisas em livros sobre a história da inclusão do município.

Palavras chaves: Autismo; Inclusão escolar; Estudo de caso.

ABSTRACT

The main objective of this work is to know the reality of school inclusion of an autistic student from the public school system and to be able to compare it with the standards and laws that govern school inclusion for autistic students. To this end, we seek as a reference for analysis the theoretical contributions of authors who do research on special education in the public school system, authors in a national and international context such as Dayse Serra, Helena Ho and Inês Dias, among others. The methodology used was the case study, where I had the opportunity to actively participate in the inclusion process of a student with the Bullish Disorder Spectrum, now included in elementary education in the public school system. For this methodology, informal conversations, semi-structured interviews and research in books on the history of inclusion in the municipality were used.

Keywords: Autism; School inclusion; Case study.

INTRODUÇÃO

A abordagem da educação especial tem se dado aos novos desafios como professor de uma escola pública, que há algum tempo recebe alunos que fazem parte dessa modalidade, imbuindo nossas salas de aula de inúmeras realidades e necessidades, principalmente no que se refere aos alunos com Transtorno do Espectro Altista - TEA.

É sabido que não existe um diagnóstico específico da origem do autismo. que tem muito menos tratamentos. Este trabalho, além de analisar as leis de inclusão a nível nacional e municipal, tem a particularidade de apresentar um estudo de caso sobre uma intervenção em escola regular, voltada para o desenvolvimento de crianças com esse transtorno.

Considerando a importância do estudo de caso (STAKE, 2005, DUARTE, 2008, p. 115) diz que permite dar atenção aos problemas concretos das escolas. O caso pode ser um menino um grupo de estudantes ou um movimento profissional que lida com uma situação relacionada à infância.

O estudo de caso também serve para mostrar à sociedade que crianças com TEA podem se desenvolver socialmente, estimular seus processos cognitivos, ajudá-las a alcançar a independência, que é um dos principais objetivos da inclusão, tornar o aluno independente capaz de viver em sociedade e ter uma melhor qualidade de vida.

Essas indagações e curiosidades tornaram-se um problema de pesquisa não apenas para conhecimento individual, mas para compartilhar conhecimentos de teóricos e apresentar alternativas e sugestões de como promover inclusão. Espero que esse trabalho contribua para que profissionais , reflitam sobre suas ações e que estas possam ter ressonâncias na vida do aluno, que é o principal objetivo dessa pesquisa.

ASPECTOS PEDAGÓGICOS

A inclusão do autismo, é um tema delicado, pois envolve todo o processo da inclusão, a vida e a família do indivíduo incluído. Sabe-se que, os discursos e as políticas públicas voltadas para área de Educação Especial, são insuficientes e ineficientes como aponta Serra (2008, p.6):

Apesar dos discursos inclusivos que permeiam os meios escolares e os principais documentos e legislação que fundamentam as práticas pedagógicas, a inclusão educacional para alunos autistas ainda é tímida e ineficiente. A intolerância, o estranhamento e a exclusão são presentes na maioria das relações interpessoais com indivíduos autistas e seus familiares.

As pessoas com TEA são dimensionadas por apresentar alterações na comunicação, na interação social, no comportamento e entre outras áreas. Essas alterações instigam a conhecer o mundo dessas crianças, tentar entender qual a melhor forma de inclusão e o que muda na vida de cada indivíduo que passa por essa inclusão.

A educação inclusiva é um tema ainda muito recente e que ainda está em desenvolvimento. Como aponta Gomes (2010), o marco histórico da educação especial no Brasil, foi estabelecido no fim do século XIX inspirando na Europa, criando o Instituto dos Meninos Cegos em 1854, atual Instituto Benjamim Constant (IBC). Desde então, foram criados outros institutos de assistência para pessoas com deficiência, institutos esses em sua maioria privada ou por iniciativa de familiares e amigos.

Analisando esse contexto observa-se um descaso público com a educação especial e, também, com a educação popular no âmbito geral do contexto brasileiro, visto que, poucos são os investimentos públicos na área. Apenas a partir de 1980

que é possível observar uma participação mais efetiva do Estado em relação as demandas populares, como bem aponta Castanha (2015).

Com a expansão pela redemocratização do país a partir do início da década de 1980, os movimentos organizados da sociedade civil passaram a exigir ações mais efetivas do Estado para atender as demandas populares. (p. 36)

Ainda segundo os autores supracitados, o público com deficiência obteve uma conquista muito importante ao incorporar o direito à educação e à igualdade de oportunidades, que o país garantiu a esse público na Constituição de 1988.

Mas desde 1990, após a Conferência Mundial sobre Educação para Todos na Tailândia, houve um grande impulso nas ações pró-deficiência. Após a adesão da maioria dos países participantes à conferência, a luta das pessoas com deficiência se ampliou e ganhou força em todo o mundo, ajudando a categoria a pressionar os governos para a implementação das medidas propostas.

Olhando para a trajetória do desenvolvimento da educação especial inclusiva até agora, pode-se perceber que tudo aconteceu ao longo de muitos anos e muitas lutas. Isso não é diferente do autismo, que também enfrenta/enfrenta várias lutas com seu reconhecimento para ser reconhecido como uma deficiência.

A Lei de Diretrizes e Base,

Entende-se por educação especial, para efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educando portadores de necessidades especiais. (BRASIL, 1996)

Dessa forma,

Considera-se pessoa portadora de deficiência, aquela que apresenta, em carácter permanente, perda ou anormalidades de sua estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gerem incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano. (CASTANHA, 2015, apud, BRASIL. Decreto nº 914, 1993)

O TEA se encaixa nessa definição de deficiência, porém não é explícito sua presença, sendo encaixado no Transtorno de Desenvolvimento Global até 2013 com a retificação feita na publicação no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-V.

É possível observar um grande avanço no que diz respeito a educação especial e as pessoas com TEA. Porém apenas em 2012 que foram feitas medidas mais específicas para a área, com a implementação da lei Berenice Piana.

Em 27 de Dezembro de 2012 foi sancionada a Lei Nº 12.764 - Berenice Piana, a lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa TEA., assegurando seus direitos, designando funções e responsabilidades ao poder público, que durante muito tempo foram assumidas por pais e amigos das pessoas com TEA, por isso o crescimento de muitas ONGs (Organizações Não Governamentais) que trabalham na área.

Nos anos seguintes a lei, o número de matrículas de alunos com TEA nas turmas regulares de ensino aumentaram. Não quer dizer que a escola regular seja melhor ou pior que as escolas especializadas no atendimento de alunos com TEA, porém, foi um grande avanço para educação especial. Pois a partir de então, os alunos que frequentam as unidades especializadas passam a receber atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente, servindo de complementação ou suplementação para os alunos inseridos na unidade regular, auxiliando assim, no seu desenvolvimento de ensino aprendizagem.

A Lei instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, estabeleceu,

O documento reforça o caráter de intersetorialidade na gestão das políticas públicas, garantindo aos autistas, educação, saúde, assistência, direitos humanos, transporte, trabalho entre outros os direitos. O mesmo documento estimula a participação da comunidade e das associações de pais na formulação de tais políticas. (CASTANHA, 2015, p. 54)

Segundo Mello (2013), a AMA (Associação de Amigos do Autista) foi a primeira instituição de atendimento para pessoas com autismo a ser registrada legalmente no Brasil, em 1983. Ela teve início com reuniões dos pais de autista e foi muito importante para os avanços do autismo no Brasil. Na época autismo ainda era desconhecido e considerado uma doença rara, além de ser atribuído ao conceito de “mãe fria”, direcionando à problemas de relacionamento da mãe com os filhos.

A associação seguiu firme na luta em meio a muitos problemas, outros pais e amigos foram chegando e as causas aumentando. A AMA iniciou trabalhos de atendimento aos filhos dos pais que estavam na associação e com o aumento de casos, expandiram o atendimento para toda sociedade. Para isso precisavam de um local maior, com muita luta, eventos e participantes ativos lutando pelo mesmo ideal, conseguiram expandir seu atendimento.

Hoje com mais de 30 anos da fundação, em meio as dificuldades financeiras, falta de recursos e profissionais para atender as suas imensas demandas, a instituição está e beirando a falência, mas a AMA continua em sua luta por se firmar, como mesmo ressaltou a autora.

Uma pesquisa feita por Helena Ho e Inês Dias - 2013 no livro "Retratos do autismo no Brasil" diz que o Brasil tem, cerca de 1,2 milhões de pessoas com autismo e necessitaria de quase 40 mil instituições para cuidar de seus cidadãos com transtornos globais de desenvolvimento. Uma média foi levantada a partir de pesquisas feitas com instituições de diferentes fomentos, sendo, públicas ou privadas que dão assistência a pessoas com TEA.

Nos dados apresentados no levantamento do autor de diversas entidades que prestam atendimento a pessoas com autismo, nota-se que o número de pessoas atendidas é muito superior ao número de funcionários. Então, esse fato acaba prejudicando o desenvolvimento do aluno e privando-o de um atendimento de qualidade ou mesmo de ser cuidado.

Ao analisar a história da educação especial, especialmente para aqueles com transtorno do espectro do autismo, pode-se observar que as vitórias alcançadas até então espelham as lutas de familiares, associações e amigos de autistas. Esta ainda é uma história muito recente e, embora já se passaram mais de 70 anos desde que Kanner publicou o primeiro artigo sobre autismo, ainda é estranho falar sobre autismo para que a sociedade saiba sobre o autismo.

CONFRONTO TEORIA E PRÁTICA

Diante dos expostos apresentados, vamos discutir as práticas pedagógicas presentes na rede pública de ensino. A partir do estudo de caso do acompanhamento de um aluno autista, com os argumentos apresentados e as Leis que regem a prática da inclusão de aluno com TEA.

Para preservar a imagem de todos os envolvidos nessa pesquisa, os nomes aqui citados são fictícios, como já vem feito. Para o estudo de caso, foi feito acompanhamento do aluno e entrevistas semiestruturadas com professores, diretores, responsáveis e demais pessoas que participaram da inclusão deste aluno.

Como esforço de pesquisa, o estudo de caso contribui, de forma inigualável, para a compreensão que temos de fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos” (2002, p.21). E, como se trata de “fenômenos sociais complexos”, o estudo de caso “permite uma investigação que permite “preservar as características holísticas e significativas dos eventos da vida real (YIN, 2002, apud, DUARTE, 2008, p. 117)

O contato com o aluno Diego deu-se primeiramente em maio de 2022, com sua matrícula na rede estadual de ensino. O primeiro contato foi algo singular, para ambas as partes, já que ele estava passando por um processo de inclusão. Durante a adaptação inicial, os laços se estreitam, tornando-me facilitadora de Diego.

Serra (2008) relata que é comum que o professor assuma tal função durante o processo, nome que ela adota no lugar de professor auxiliar, ou técnico com formação. Visto que esse nem sempre é possível contar com esse profissional nas salas de aula, ainda que este seja um dos requisitos para inclusão (ROCCO, 2005, apud, SERRA, 2008, p.56).

Como a turma era grande, com 34 alunos, os professores não estavam dando conta de todos devido às especificidades de Diego, que influenciavam diretamente na rotina da turma. Tornar-me a facilitadora dele neste momento, era a melhor opção, pois assim conseguíamos um controle maior da turma e de Diego. A inclusão não pode ser feita sem a presença de um facilitador, e a tutoria deve ser individual. Um tutor por aluno, Serra (2008).

Segundo a mãe de Diego, sua entrada foi dada com muita luta na Secretaria Estadual de Educação. Observei na fala da mãe do aluno, que muita coisa não mudou desde a década de 90, quando a maioria das conquistas era dada por lutas dos próprios familiares. Segundo a LEI: 1941/91, em seu Art. 1º - Ao Educando portador de deficiência física, mental, ou sensorial, fica assegurada a prioridade de vaga em Escola mais próxima de sua residência. (BRASIL, 1991), o que efetivou sua matrícula.

Em entrevista, Taís disse que o aluno já havia estudado em uma escola particular, porém, devido suas dificuldades em adaptar-se a unidade e o recém diagnóstico de autismo, fez com que ela no primeiro momento o tirasse da escola regular e o matriculasse apenas na UTD.

Seu diagnóstico foi dado em 2017 pela neurologista, a mãe já desconfiava que o filho fosse autista, pois convivia com o sobrinho, filho de sua irmã que também era autista. Foi a irmã que a incentivou a matriculá-lo na UTD. Segundo Janaína coordenada da UTD, ao receber a mãe a incentivou dizendo que: estímulo nunca é demais, ainda que não tenha o laudo de autismo, matriculá-lo na unidade neste momento iria beneficiar o filho sem nenhum agravo.

Taís foi aos médicos a procura do laudo de seu filho. Após passar por diversos médicos como, fonoaudióloga, psicopedagoga e a neurologista ela teve o diagnóstico dado pela Neurologista de que seu filho era autista de grau moderado.

O autismo pode ser dividido em graus ou níveis, pois ele varia conforme a gravidade, como diz o DSM-V, manifestações do transtorno também variam muito dependendo da gravidade da condição autista, do nível de desenvolvimento e da idade cronológica; daí o uso do termo espectro. (DSM-V, 2013). Ainda segundo o DSM-V, o TEA pode ser classificado em três graus ou três níveis, sendo eles: Leve (Nível 1). Moderado (Nível 2) e Severo (Nível 3).

A classificação dos níveis/graus de comprometimento deve ser feita a partir do diagnóstico, com instrumentos padronizados do comportamento, com boas propriedades psicométricas, incluindo entrevistas com cuidadores, questionários e medidas de observação clínica, estão disponíveis e podem aumentar a confiabilidade do diagnóstico ao longo do tempo e entre clínicos, segundo o DSM-V.

Diego está diagnosticado com Autismo de Grau Moderado/Nível 2, apresentando algumas dificuldades na comunicação, interação, faz movimentos estereotipados e ecolalia, entre outros comprometimentos que serão apresentados durante relatos do acompanhamento na vida escolar do alunado.

O ano letivo já havia iniciado há dois meses e os demais alunos já passaram pela adaptação escolar, Diego precisou passar pela sua também. Matriculado na turma com alunos na idade entre 12 e 13 anos. Nas primeiras semanas ele estava bem agitado, correndo pela sala, evitando contato com os colegas e funcionários, tentando sair da sala, se recusando a participar das atividades e sentar-se quando preciso.

A professora Camila, com graduação em Ciências Sociais e Pós-Graduação em Psicopedagogia, disse que esse é seu primeiro contato com um indivíduo com TEA, enquanto professora regente com o público da Educação Especial, porém já tendo com outros alunos público-alvo da educação especial.

Ao ser interrogada sobre suporte para lidar com tal situação, já que esse era seu primeiro contato, a professora afirma ter recebido ajuda dos colegas de trabalho, da direção da escola e da UTD, unidade onde o aluno já frequentava antes de entrar para o Ensino Regular. A UTD disponibilizou a professora que trabalhava com Diego na Unidade Especializada, para ir até a Escola Regular uma vez na semana para observar as atividades ali feitas e o comportamento do aluno.

Após esse primeiro momento as duas professoras se reuniam e trocavam experiências vividas nos dois espaços, a professora da UTD, levava para Camila propostas de atividade que poderiam ser feitas para auxiliar no desenvolvimento e rotina de Diego. Essas atividades, em sua maioria poderiam ser feitas com toda a turma, possibilitando uma maior inclusão e interação dos alunos com Diego, que agora também faz parte da turma.

Para ela a inclusão transcende a deficiência de um aluno, reverberando que a inclusão está em todos os ambientes, incluir situação financeira, os alunos que não querem estar na escola, os que por algum motivo não podem e os que a família não vê necessidade. Não costumo olhar a deficiência, temos que olhar as questões sociais.

Sua colocação é muito parecida com a dos autores Stainback e Staiback: “O ensino inclusivo é a prática da inclusão de todos – independentemente de seu talento, deficiência, origem socioeconômica ou origem cultural – em escolas e salas de aula provedoras, onde todas as necessidades dos alunos são satisfeitas”. (STAINBACK, STAIBACK, apud, VIEIRA, BALDIN, FREIRE, 2013 p.6)

Pode observar durante esse período o acompanhamento com a professora, o seu desempenho em fazer um bom trabalho para essa turma e principalmente com a inclusão de Diego. Diversas vezes a professora levou para escola pesquisas que estava fazendo sobre autismo, trabalhos que podiam ser feitos com toda a turma e adaptações de atividades para melhor desempenho do aluno.

Ao não media esforços, utilizando de recursos pessoais e profissionais para fazer seu trabalho, já que a rede de ensino público é limitada, o que leva a falta diversos materiais na escola. Esse é um dos fatores que frequentemente atrapalha a inclusão, a falta de recursos, a qual os professores da rede pública encontram diariamente em seu trabalho, não apenas para inclusão, mas também para todo o ensino regular.

Para fazer uma análise de Diego e identificar o que precisaria fazer para trabalhar com ele no ano letivo, a professora utilizou os primeiros dias para observar, entender seu comportamento e aprender com ele, nessas observações ela percebe possíveis opções do que fazer para potencializar suas características. Notou que ele tinha uma facilidade para adaptar-se com a rotina da creche, ainda que algumas vezes relutasse em fazer alguma atividade.

Sua adaptação foi se dando lentamente, iniciou com o aluno frequentando a escola apenas duas horas e trinta minutos por dia, o que equivale a três aulas diárias, esse tempo foi aumentando conforme o aluno se adaptava. Um dos motivos para a lentidão da adaptação de Diego foi porque ele se recusava a fazer qualquer refeição na unidade, por isso precisa ir embora mais cedo que os demais colegas.

Com muito esforço de toda equipe, Diego conseguia aos poucos se adaptar a rotina, participando das conversas coletivas, momento que a professora utilizada para apresentar a rotina, contar histórias e manter um diálogo com os alunos.

Sua alimentação também foi introduzida aos poucos, com sucos, frutas e biscoitos, o almoço foi o mais demorado, já que ele se recusava comer sozinho e tinha suas preferências que não podiam ser atendidas na unidade. Para adaptar o cardápio dos alunos a escola precisava de uma prescrição médica, justificando o motivo da adaptação, geralmente era feita para pessoas com intolerâncias a algum alimento, o que não era o caso de Diego, já que ele apenas tinha suas preferências resguardadas, evidenciada pela LEI Nº 11.947,

§ 2º Para os alunos que necessitem de atenção nutricional individualizada em virtude de estado ou de condição de saúde específica, será elaborado cardápio especial com base em recomendações médicas e nutricionais, avaliação nutricional e demandas nutricionais diferenciadas, conforme regulamento. (BRASIL, 2014)

Para fazer a adaptação e conseguir a participação do aluno, optamos por sentá-lo sempre comigo ou com alguma auxiliar, assim tentávamos mantê-lo o maior tempo possível. Percebemos que ele gostava muito de manusear objetos com as mãos e isso o mantinha mais calmo, foi então que começamos a lhe oferecer massa de modelar.

Com esse material ele se mantinha calmo, para fazer atividades optamos por utilizar giz e tinta guache, ele se recusava usar lápis e canetinha, esses dois últimos materiais não chamavam sua atenção, já a tinta guache por ser gelada e ter uma textura diferente, com cores mais vivas era a alegria dele. Toda adaptação foi feita assim, através de testes, até conhecermos o que chamava atenção do aluno e que ele conseguia fazer precisando de menor apoio possível.

A comunicação alternativa e adaptação de materiais foram extremamente importantes para o desenvolvimento do Diego. Com as fichas ilustrativas, que é uma forma de comunicação alternativa, conseguimos explicar para ele a rotina que ele teria a cada dia da semana, conseguimos até apresentar algumas figuras de ações, objetos, combinados do que pode ou não ser feito.

Assim a comunicação foi aumentando, Diego consegue se expressar melhor, mostra suas frustrações e tenta se comunicar com as fichas ou até com algumas palavras. Ao finalizar o ano letivo, Diego já estava mais independente e participando da rotina com facilidade, interagindo ainda com restrições com os colegas.

Se não houvesse essa parceria entre a escola e a família de Diego, essa inclusão poderia ocorrer de forma muito lenta e algumas informações importantes coletadas nessa relação, não seriam captadas. Tornando esse processo que não é

fácil, ainda mais difícil, não só para o aluno, como também para os profissionais envolvidos.

No fim do ano letivo, a professora foi convidada para participar do encerramento de uma formação oferecida para a Rede Pública, pela UTD. Nessa formação estavam professores, diretores e pais de alunos autistas, nesse encontro foi feita uma troca de experiências, entre todos os participantes que apresentaram seu trabalho durante o ano letivo.

É de suma importância que todos, ou pelo menos a maioria dos funcionários em uma unidade escolar, possam ter uma formação para trabalhar com alunos com necessidades educacionais especiais. Visto que, a atuação desse funcionário será repercutida no desenvolvimento do aluno.

A formação dos professores é um fator muito importante na inclusão, visto que, a atuação desse funcionário será repercutida no desenvolvimento do aluno. Porém percebe em diversas bibliografias relatos de defasagem de formação na área. Diversos professores reclamam de não haver uma formação que venha prepará-los para tal atuação. Segundos os autores Vitta e Monteiro, uma análise feita sobre a prática educativa atual com alunos deficientes, relatam que:

Para atuar de forma a favorecer a inclusão a formação foi uma questão que possibilitou aos profissionais maior número de declarações. A grande maioria destaca a necessidade de introdução de temas sobre educação especial já na formação inicial do professor que, sozinha não seria suficiente para um trabalho eficiente. A formação continuada e a especialização são duas modalidades bastante citadas e que, na opinião deles poderia auxiliar para a efetividade da educação inclusiva. (VITTA; DE VITTA; MONTEIRO, 2010 p.424)

Ainda falando sobre a formação do professor, Menezes (2012) diz que:

O despreparo do professor do ensino comum para trabalhar com a diversidade do alunado que hoje frequenta nossas escolas vem sendo apontado em diversos estudos Estes e outros autores, defendem que a implementação de uma educação inclusiva de qualidade depende

diretamente dos investimentos realizados na formação docente. Tais análises perpassam por questões de cunho político, econômico, filosófico e, certamente, pedagógico. (MENEZES, 2012, p. 54)

A formação continuada, a presença de um mediador e as adaptações curriculares e físicas são ações importantes e que intervêm diretamente na vida do aluno, seja ela para melhor, quando esses fatores ocorrem em conjunto ou para pior, quando nenhum desses funciona em uma unidade escolar.

É importante que o próprio professor também tenha vontade e busque se qualificar, assim ele estará sempre pronto a receber um aluno com deficiência, principalmente os alunos com Transtorno do Espectro Altista, uma vez que ele exige graus diferentes de manifestação o que acarreta, diretamente, em seu desenvolvimento sócio-histórico, uma vez que reconhecemos a realidade da rede pública de ensino em todas as suas fragilidades e necessidades, portanto, a busca por conhecimento é indispensável para que esse indivíduo seja plenamente desenvolvido, como garantido por lei.

CONCLUSÃO

O objetivo deste trabalho consistiu em apresentar a inclusão de um aluno autista na rede regular de ensino, e fazer uma análise entre a inclusão que aqui foi apresentada com a trajetória da educação especial no Brasil, mas especificamente da trajetória do autismo.

Dada a existência de leis que amparam familiares e pessoas com deficiência, poucas efetivamente protegem seus direitos.

O caso de Diego mostra que, pela sua especificidade, era necessário um supervisor e isso não aconteceu, o que levou ao acúmulo de funções de docentes

que, mesmo diante das dificuldades, não desistiram e buscaram diferentes formas de trabalhar para aplicar aluno.

É apenas através da integração na vida prática real que podemos compreendê-la em toda a sua complexidade e síntese, não mais apenas uma função da escola.

A inclusão escolar exige respeito às leis, consciência social, profissionais capacitados, não só professores, mas todos que trabalham com alunos que necessitam de cuidados especiais, médicos capacitados para acompanhá-los e seus familiares.

A inclusão não pode ser feita apenas pela boa vontade dos professores, ou por pressão de pais que querem seus direitos, mas não entendem a realidade de seus filhos, é preciso muito mais do que isso. Ela precisa ser feita por meio da qualificação profissional, do entendimento das necessidades dos alunos e de um diagnóstico que os aprobe para ingressar na rede regular.

Portando, podemos afirmar que a Educação Especial em toda a sua complexidade exige um projeto que vá além do atual cenário educacional, necessitando adaptação curricular, física e profissional. Sendo assim, é necessário que seja feito um trabalho com todos os envolvidos nesse processo que vai além das escolas, que ultrapasse todas as barreiras, que transforme indivíduos para que eles possam transformar sua realidade, influência nas futuras gerações.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Associação Brasileira de Psiquiatria. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais dsm-5**. Brasil, 2013. p.948.

BRASIL, **Direitos das pessoas com autismo**. São Paulo – SP, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 2011, 19 p.

BRASIL. **Lei nº 12.764, de 27 de Dezembro de 2012**. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e altera o § 3º do art. 98 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Diário Oficial da União, Brasília, 27 dez., 2012.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. **Marcos Político-Legais da Educação Especial da Perspectiva da Educação Inclusiva**. Brasília: Secretaria de Educação Especial, 2010. 72 p.

BRASIL. **Lei de diretrizes e bases da educação nacional**. Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, Brasília, 2017. 58 p. Conteúdo: Leis de diretrizes e bases da educação nacional – Lei no 9.394/1996 (versão atualizada).

CASTANHA, Juliane Gorete. **A trajetória do autismo na educação: Da criação das associações regulares à regulamentação da política de proteção** (1982- 47 2014). 89 f. Tese (Mestrado em Educação) – Programa de stricto sensu em educação – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel – PR, 2015.

DE VITTA, Fabiana Cristina; VITTA , Alberto; MONTEIRO, Alexaandra. **Revista Brasil**. Ed. Esp., Marília, v.16, n.3, p.415-428, Set.-Dez., 2010

GOMES, Camila Gracielle; MENDES, Enicéia. **Escolarização inclusiva de alunos com autismo na rede municipal de ensino de Belo Horizonte**. Revista Brasil, Belo Horizonte -MG. v.16, n.3, p.375-396, Set.-Dez., 2010.

MELLO, Ana Maria S. Ros de; ANDRADE, Maria América; HO, Helena; SOUZA Dias, Inês de. **Retratos do autismo no Brasil**. 1ª ed. São Paulo: AMA.

MENEZES, Adriana. **Inclusão escolar de alunos com autismo: quem ensina e quem aprende?** 2012. 160 f. Tese (Mestrado em Educação) - Programa de

PósGraduação em Educação, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012.

PLETSCH, Márcia D. **Educação especial e inclusão escolar: políticas, práticas curriculares e processos de ensino e aprendizagem.** Revista UFG, Catalão-GO, v.12, n.1, p. 7-26, jan/jun. 2014.

SERRA, Dayse. **Entre a esperança e o limite: um estudo sobre a inclusão de alunos com autismo em classes regulares.** 2008. 118 f. Tese (Doutorado em Psicologia Clínica) – PUC-Rio, Rio de Janeiro.

SILVA, Ana Beatriz et al. **Mundo Singular: entenda o autismo.** Rio de Janeiro: Objetiva,2012.

TOGASHI, Cláudia Miharú; WALTER, Cátia Crivelenti de Figueiredo. **As Contribuições do Uso da Comunicação Alternativa no Processo de Inclusão Escolar de um Aluno com Transtorno do Espectro do Autismo.** Rev. bras. educ. espec., Marília, v. 22, n. 3, p. 351-366, Sept. 2016. Disponível em: . Acesso em: 02 outubro 2015

UNESCO. **Declaração de Salamanca sobre princípios: Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais.** 1994. Disponível em: . Acesso em: 16 de junho de 2016

VIEIRA, N. M; BALDIN, S. R, FREIRE, R. S. **Inclusão escolar de alunos com autismo: o que diz a literatura.** In: ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, 6., 2013, ARACAJU. Anais do 6º Encontro de Formação de Professores. Aracaju: UNIT, 2013, p. 1-10.

VLIESE, Érica; PLETSCHE, Márcia. **Plano Educacional Individualizado (PEI) e Currículo: Possibilidades para a escolarização de alunos com deficiência intelectual.** In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INCLUSÃO ESCOLAR: práticas em diálogo,1, 2014, Rio de Janeiro: CAp – UERJ, 2014